

О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДАХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Мирзалиев Толибжон Ганиевич

Преподаватель Кокандского государственного университета

Саминова Фотима

Жамолиддинова Комила

Гоффорова Шахзода

Абдумаликова Гулрухсора

Студенты 3 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621280>

Аннотация: Данная статья посвящена инновационным методам обучения на занятиях русского языка в вузе; излагаются принципы внедрения инновационных технологий. В работе также обращается внимание на взаимодействия языка художественной литературы и русского языка.

Ключевые слова: инновация, принципы, взаимодействие, логическое завершение, интенсивное усвоение, внедрение.

Общество на современном этапе своего развития предъявляет все новые, более высокие требования к качеству образования, что предполагает переосмысление образовательного процесса.

Проблема взаимодействия языка художественной литературы и русского живого языка представляет большой научный и практический интерес. Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. отметил: «Мы должны довести до логического завершения проводимую этим направлением широкомасштабную работу, в частности, принятые общенациональные программы в сфере образования и воспитания».

Одной из существенных сторон этой проблемы является интенсивное усвоение художественных, литературных и публицистических фразеологических единиц, возникших в народной среде и ставших, благодаря исключительному богатству содержания и совершенству формы, традиционным выразительным средством.

Во многих странах мира стоит проблема повышения надежности и эффективности контроля качества образования. Реформы в области образования, происходящие в нашей стране, наряду с разработкой новых образовательных стандартов, введением новых учебных дисциплин, новых учебников и учебных пособий, вызвали потребность и в изменении методики преподавания.

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня активности учебной деятельности обучающихся. Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы обучающиеся стремились получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применяли их в практической деятельности.

Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных методов, является понятие «взаимодействие». Взаимодействие понимается как непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. Педагогическое взаимодействие представляет собой процесс совместной деятельности педагога и обучающихся, атрибутами которого являются: пространственное и временное сопresутствие участников, создающее возможность личного контакта между ними; наличие общей цели, предвосхищаемого результата деятельности, отвечающего интересам всех и способствующего реализации потребностей каждого; планирование, контроль, коррекция и координация действий; разделение единого процесса сотрудничества, общей деятельности между участниками; возникновение межличностных отношений.

Инновационные методы позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и литературе – дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень.

Использование проектной технологии: повысит и углубит интерес обучающихся; разовьет творческие способности обучающихся путем формирования компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение кругозора, критического мышления;

поможет обучающимся приобрести навыки работы с большим объемом информации, исследовательские умения (видеть проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные умения (работа в группах).

Таким образом, традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, изменяющим как способы презентации и усвоения знаний, тактика и тип овладения ими. Цель таких методик – активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное обучение предполагает обязательное включение обучающихся в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями.

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что обучающемуся занятие и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация / Х.Абельс. — СПб: Алтейя, 2000. – С. 272.
2. Батешов Е.А. Основы технологизации компьютерного тестирования: Учебное пособие. – Астана: ТОО «Полиграф-мир», 2011. – С. 241.